

**KOLOSNIKLAR TARKIBI, MAXALLIY HOM ASHOLAR
TARKIBIGA MOSLIGINING NAZARIY TAXLILI.**

Mo‘minov Saidasror Nabijon o‘g‘li

Doktorant, Andijon davlat texnika instituti

E-mail: msaidasror@mail.ru

+998 77 155 02 96

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ СОСТАВА
КОЛОСНИКИЙ СОСТАВУ МЕСТНЫХ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ.**

Муминов Саидасрор Набижон угли

Докторант, Андижанский государственный технический институт

E-mail: msaidasror@mail.ru

+998 77 155 02 96

**"THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONFORMITY OF THE
COMPOSITION OF GRATES TO THE COMPOSITION OF LOCAL RAW
MATERIALS."**

Muminov Saidasror Nabijon ugli

Doctoral student, Andijan State Technical Institute

E-mail: msaidasror@mail.ru

+998 77 155 02 96

***Annotatsiyasi:** Maqolada paxta tozalash korxonalarining mashinasining ishchi asosiq qismi hisoblangan arrali jin kolosnik ishlab-chiqarish, paxta tozalash mashinasi va uning ish muhiti, kolosnikni ish jarayonidagi yeyilishi, kolosnik tarkibi, kolosnikni o‘lchamlari, kolosnik tarkibiga ikkilamchi xom-ashyolar tarkibi mosligi o‘rganilgan.*

***Аннотация:** В статье рассматривается производство арры и колосников, которые являются рабочими основными частями машины для очистки хлопка, а также анализируется работа машины для очистки хлопка и её рабочая среда, износ колосников в процессе работы, состав колосников, их размеры и соответствие состава колосников составу вторичных исходных материалов.*

***Annotation:** The article discusses the production of saws and grate, which are the main working parts of the cotton cleaning machine, as well as the operation of the cotton cleaning machine and its working environment, the wear of the grate*

during the process, the composition of the grate, its dimensions, and the compatibility of the grate composition with the composition of secondary raw materials.

Kalit soʻzlar: Kolosnik, jinlash mashinasi, maxalliy xom-ashyo, struktura, choʻyan.

Ключевые слова: Колосник, Джинирующая машина, Местное сырье, структура, Чугун.

Key words: Grid (or Grate), Ginning machine, Local raw material, structure, Cast iron.

Kirish. Jahonda tabiiy tolalarga, ayniqsa paxta xomashyosini jinlash jarayonida energiya-resurstejamkor texnika va texnologiya qoʻllash yetakchi oʻrinlardan birini egallamoqda. “Dunyo miqyosida 23,0 mln. tonna atrofida paxta tolasini ishlab chiqarilib, uning isteʼmoli esa 24,55 mln tonnani tashkil etadi”¹, bu esa ayni vaqtda paxtani jinlash mashinasi va texnologiyasini takomillashtirishga yoʻnaltirilgan tadqiqotlarni amaliyotga joriy etishni taqozo etadi. Shu jihatdan jahon miqyosida paxta mahsulotlari sifatini yaxshilash va tannarxini kamaytirish, paxta mahsulotlarini ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida, shuningdek paxtani quritish, uni mayda va yirik iflosliklardan tozalash, paxta tolasini chigitdan ajratish, paxta xomashyosi va tolasini namlash jarayonlarida mahsulot sifatiga salbiy taʼsir koʻrsatuvchi omillarni aniqlash va ularni bartaraf qilish, mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiruvchi avtomatlashgan, resurstejamkor texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Paxta tozalash sanoati uchun arrali jinlar muhim ahamiyatga ega boʻlib, ularda tola ajratish jarayonida kolosniklar asosiy rol oʻynaydi[10]. Kolosniklarning vazifasi tolalarni ajratish va chigitlarni ushlab qolishdan iborat[11].

Adabiyotlar tahlili. Paxtani dastlabki qayta ishlash jarayoni va unda qoʻllaniladigan dastgoxlardagi mavjud muammolarni xal qilishga bagʻishlagan nazariy va amaliy izlanishlar bilan bir qator xorijiy olimlar, jumladan N.I.Kolchin, A.M.Martinenko, L.Gladinewiez, P.Pfieger, W.Pampel, G.Veit, H.H.Schommer, F.Reiner, J.Pfeifer, C.O.Jonkers, P.Bernard, R.V. Korabelnikov va boshqalar shugʻullanishgan.

Jinlash texnika va texnologiyasini takomillashtirish boʻyicha olib borilgan ilmiy izlanishlar natijalari, arrali jin ishchi organlarini xisob kitob qilish va loyixalash metodikalari mamlakatimiz yetakchi olimlari, xususan, G.I.Miroshnichenko, R.G.Maxkamov, E.T.Maksudov, A.P.Parpiyev, A.D.Djurayev, B.M.Mardonov, X.T.Axmadxujayev, O.Maxsudov, R.M.Murodov, M.T.Xojiyev, P.N.Tyutin, D.M.Muxammadiyev, SH.SH.Xakimov va boshqalar ilmiy ishlarida oʻz aksini topgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Bugungi kunda paxta tozalash sanoati korxonalarida chigitli paxtadan tolani ajratishda 4DP – 130 va 5DP – 130 (1 – rasm) arrali jinlaridan keng foydalanib kelinmoqda.

1 – rasm. 4DP – 130 arrali jinning sxemasi.

1 – ishchi kamera; 2 – arrali silindr; 3 – kolosnik; 4 – fartuk; 5 – tola ajratish xavo kamerasi; 6 – kirgich; 7 – ulyuk konveyeri; 8 – chigit tarog‘i; 9–brus.

Kolosnikli panjara arrali jin ishchi kamerasining muhim qismlaridan biridir. U arra disklarini kolosniklar orasidan ishchi kamerasiga erkin o‘tkazib, arra tishlariga ilingan tolalarni chigitidan ajralgandan keyin erkin olib chiqib ketishi uchun xizmat qiladi. Kolosnikli panjara kolosniklardan tuzilgan bo‘lib, ular peshtoq brus bilan birga ishchi kamerasining profilini tashkil qiladi. Kolosniklar yuqori brus va pastki brusga maxsus vintlar bilan biriktiriladi. Kolosnik ЧЧ -15-35 rusumli cho‘yandan qo‘yib yasaladi. [1].

2 – rasm. 4DP – 130 jinning kolosniklar panjarasi.

1 – kolosnik; 2 – yuqori brus; 3 – kuyi brus.

Kolosniklarning yeyilishi ishchi qismdagi tirqishlarning kengayishiga olib keladi va natijada jinlash texnologik jarayoni buzilib, tolaning sifat ko'rsatkichlari pastlaydi. Uch oy ishlaganidan so'ng kolosnik panjarasidagi 70 – 80% kolosniklar orasidagi tirqishlar o'lchami ruhsat etilgan kattalikdan ortib ketadi. Shuning uchun kolosniklarning ish muddati chegaralanadi va ular almashtiriladi. Paxta tozalash korxonalarida olib borilgan kuzatishlar paxta tozalash mashinasi kolosniklarining o'rtacha xizmat muddati 3-4 oyni tashkil qilishini ko'rsatdi. Tadqiqotlarda kolosnikning arra tishlari va chigit tolalari bilan kontaktda bo'lgan ishchi yuzasining yeyilishi o'rganildi.

Umuman olganda texnik qurilmani harakatlanuvchi detallarining kontakt yuzalari orasida sirpanish ishqalanishi sodir bo'lishi mumkin. Bunda kontakt yuzalar orasidagi bosim hisobiga yeyilish sodir bo'ladi, hamda ular deformatsiyalanadi. Quyida o'zaro ta'sirlashuvchi detallarining kontakt yuklanishga qarshilik ko'rsatish xususiyati, ya'ni materialining yeyilishga qarshiligi o'rganildi.

Yeyilishni ifodalovchi kattaliklardan biri – bu yeyilish tezligi bo'lib, u yeyilish miqdori Δh ni yeyilish vaqtiga nisbati bilan aniqlanadi. Yeyilishni ifodalovchi yana bir kattalik – bu yeyilish jadalligi I bo'lib, u yeyilish miqdorini ishqalanish yo'lga nisbati bilan aniqlanadi.

Yeyilish miqdori chiziqli kattalik bilan ifodalansa, u holda yeyilish tezligi quyidagicha aniqlanadi.

$$\gamma_h = \frac{\Delta h}{\Delta t}$$

Agar yeyilish miqdori massa birligida ifodalansa, u holda yeyilish tezligi quyidagicha aniqlanadi.

$$\gamma_m = \frac{\Delta m}{\Delta t}$$

Agar yeyilish miqdori hajm birligida ifodalansa, u holda yeyilish tezligi quyidagicha aniqlanadi.

$$\gamma_v = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Yeyilishga chidamlilik yeyilish tezligiga yoki jadalligiga teskari bo'lgan kattalik orqali ifodalanadi.

Tribotexnikada ruhsat etilgan va chegaraviy yeyilish tushunchalari kiritilgan.

Mashina detallarining chegaraviy yeyilish miqdori – bu bundan buyon mashinada undan foydalanishga yo'l qo'yib bo'lmaydigan yeyilish miqdori hisoblanadi.

Mashina detallarining ruhsat etilgan yeyilish miqdori deb yeyilishning shunday miqdoriga aytiladiki, bunda uni mashinaga ta'mirlashsiz qayta o'rnatish mumkin bo'ladi va u keyingi belgilangan muddat davomida qoniarli ishlaydi.

Ruxsat etilgan va chegaraviy yeyilishlar orasida $[\Delta h] < \Delta h_{ue}$ bog'lanish mavjud. Bizning misolimizda kolosnik va arra disklari ishqalanish juftini hosil qiladi, ularning γ_1 ; γ_2 yeyilish tezliklarini yig'indisi ishqalanish juftining yeyilish tezligini hosil qiladi:

$$\gamma_{\Sigma} = \gamma_1 + \gamma_2$$

Ishqalanish juftining ishlash muddati $t = [\Delta h] / \gamma_{\Sigma}$ ifoda orqali aniqlanadi. [9; 12– b]

Bunda kolosniklarning ishchi yuzasi 1,0 mm dan ortiq yeyilishi bilan yaroqsizga chiqariladi. Bu miqdor kolosnikni butun hajmining 2% gacha qismini tashkil etadi xolos.

3-rasm. Ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklar.

Kolosnik uzun, qiyshiq va murakkab shaklli detal bo'lganligi uchun, sovish jarayonida ichki kuchlanishlar sodir bo'ladi va ular kolosniklar shaklini o'zgarishiga olib keladi. Natijada mexanik ishlov berish jarayonida 40 – 45% kolosniklar yaroqsizga aylanadi va qayta ishlovga yuboriladi [6].

Kolosniklarga mexanik ishlov berish jarayonida yo'l qo'yilgan kamchiliklar sababli kolosnik panjaralarni mashaqqatli va ko'p mehnatni talab etadigan yig'ish jarayonidan 30% gacha kolosniklar yaroqsizga chiqariladi [7].

Tahlillarga asosan ishdan chiqqan kolosniklarni yangisi bilan almashtirish iqtisodiy jihatdan samarasiz ekanligi kelib chiqadi. Shuning uchun ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklarni yeyilishga chidamli materiallar bilan qoplashning samarali usullarini ishlab chiqish muhim vazifalardan biri hisoblanadi [8].

Ilmiy izlanuvchilar M.S.Eshonov, V.S.Kang, G.D.Jabborov va S.D.Boltaboevlar kolosniklar orasidagi tirqishni paxta tolasining sifat ko'rsatkichlariga salbiy ta'siri buyicha ilmiy izlanishlar olib borganlar [2].

Izlanuvchi R.X.Mustafin tomonidan kolosniklarning ishlash muddati va ular ishchi qismidagi yeyilishlar o'rganilgan. Kolosniklarning ish muddatini oshirish uchun kolosnikning ishchi qismiga qattiq qotishmali plastinkani o'rnatish tavsiya qilingan. Bu esa kolosniklarning ishchi qismidagi tirqish o'lchamining uzok vaqt davomida saqlab qolinishiga imkon yaratadi. [3].

Ma'lumki, chigitli paxtani jinlash jarayonida, ya'ni tolani chigitdan ajratishda kolosnikli panjaraning ishchi qismida og'ir jarayon yuzaga keladi hamda murakkab yuklanish ruy beradi. [4].

Jinlash jarayonida ishchi kamerada xom ashyo zichligining oshishi jinlash zonasida katta kuchlanishlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z navbatida shikastlangan tolalar miqdorining ko'payishiga va arrali diskning kolosnik ishchi qismiga tegib o'tish ehtimolligini ortishiga olib keladi. [5].

Kolosniklar trapetsiya ko'rinishida bo'lib, kolosniklar oraliq masofasi 45 mm ni tashkil etadi[12]. Ular arrali silindr radiusi bilan 450 gradusni hosil qiladi[12]. Kolosniklar tola tarkibidan iflosliklarni ajratib, tolani tozalaydi[12]. 8DP-90 rusumli jinning ishchi kamerasi orqa qismiga 3 dona kolosniklardan iborat bo'lgan kolosnikli panjara o'rnatiladi[12].

So'ngi yillarda qiyin tozalanuvchan paxta navlarini jinlashda jin ish unumdorligini oshirish va tola sifatini yaxshilash maqsadida 90 arrali 8DP-90 rusumli jin ishlab chiqarilgan[12]. Ushbu jin sinovdan muvaffaqiyatli o'tkazilib, ishlab chiqarishga keng joriy etilgan[12]. 90 arrali jinda paxtani jinlashdan ishlab chiqarilgan tola jindagi 3 dona kolosniklardan iborat bo'lgan kolosnikli panjarada tozalanadi[12].

Arrali jinlarda turli nosozliklar yuzaga kelishi mumkin, masalan, tolalarda eshilgan tolalar va tugunlar ko'pligi, chigitning shikastlanishi, chigitning notekis tukliligi va boshqalar¹. Ushbu nosozliklarni bartaraf etish uchun paxtaning namligini me'yorga yetkazish, arralarni almashtirish, kolosniklarni almashtirish va ta'minlashni sozlash kabi usullar qo'llaniladi[11].

Arrali jin mashinalaridagi arrali silindrlarda alyuminiydan tayyorlangan arralararo qistirmalardan foydalaniladi[12]. Qistirmaning vazifasi kolosnikli panjaraning kolosniklararo tirqishida arralarni aniq o'ylashtirishni ta'minlash va arrali silindrغا zarur bikrlikni berishdir[12].

Arrali jin kolosniklarini tayyorlash texnologik jarayoni ommaviy ishlab chiqarish turidagi texnologik jarayon ko'rinishida tuziladi[11].

Tahlil va natijalar. Adabiyotlar taxlilii natijalaridan shuni anglash mumkunki kolosnik butun qismi bo'yicha 2% ga kamayishi uning yaroqsizga chiqishiga sabab bo'ladi. Bunday holatda maxalliy hom ashyolarda kolosnikni ishlab-chiqarish samarali hisoblanadi, chunki maxalliy hom ashyo sifatida yaroqsizga chiqarilgan

kolosnikdan foydalaniladi, hamda maxalliy hom ashyolar orqali ko‘proq va puxta kolosniklarni ishlab chiqarish mumkun. Maxalliy hom ashyo sifatida, arrali jin kolosnik tarkibi CЧ -15-32 markali cho‘yandan tayyorlanishini inobatga olsak, mahalliy metal chiqindilar orasidan cho‘yan tarkibli metallarni ajratilini olinadi.

Ajratilini olingan mahalliy cho‘yan tarkibli ikkilamchi xom-asyolardan eng ko‘p uchraydigan cho‘yan tarkibli avtomobil ichki yonuv dvigatelining blok qismi va avtomobil tormoz dik qismlari, cho‘yandan yasalgan isitish pechi va radiatorlari va turli shakl va o‘lchamdagi qozonlar va h.k.

Ajratilini olingan cho‘yan tarkibli metallarni tarkibi o‘rganiladi, bunda eng ko‘p uchraydigan 4 xil turdagi cho‘yandan tayyorlangan qismlarni tanlab olindi.

Cho‘yandan tayyorlangan avtomobil ichki yonuv dvigatelining blok qismi

Cho‘yandan tayyorlangan avtomobil tormiz disk va baraban qismlari

Cho‘yandan tayyorlangan isitish pechi

Cho‘yandan tayyorlanga isitish radiatorlari tanlanib olindi

Cho‘yandan tayyorlangan avtomobil ichki yonuv dvigatelining blok qismi CЧ 15 va CЧ 25 markali cho‘yanlardan tayyorlanishini aniqlandi.

Cho‘yandan tayyorlangan avtomobil tormiz disk va baraban qismlari CЧ 26 markali cho‘yanlardan tayyorlanishini aniqlandi.

Cho‘yandan tayyorlangan isitish pechi CЧ 10 markali cho‘yanlardan tayyorlanishini aniqlandi.

Cho‘yandan tayyorlanga isitish radiatorlari CЧ 10 markali cho‘yanlardan tayyorlanishini aniqlandi.

Yuqorida keltirilgan nazariy taxlillar asosida barcha aniqlanchan cho‘yan qotishmasining tarkibiy holati 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

№	Qotishma nomi	<u>Temir</u> (Fe)	<u>Uglerod</u> (C)	<u>Kremniy</u> (Si)	<u>Marganets</u> (Mn)	<u>Fosfor</u> (P)	<u>Oltinugurt</u> (S)
1	CЧ 15	92,8 dan	3,5 - 3,7	2 - 2,4	0,5 - 0,8	0,2 gacha	0,15 gacha
2	CЧ 25	93,1 dan	3,2 - 3,4	1,4 - 2,2	0,7 - 1	0,2 gacha	0,15 gacha
3	CЧ 26	93,1 dan	3,25 - 3,5	1,8 - 2,2	0,5 - 0,7	≤0,1	0,09-0,13 gacha
4	CЧ 10	92,5 dan	3,5 - 3,7	2,2 - 2,6	0,5 - 0,8	0,3 gacha	0,15 gacha

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki mahalliy xom-ashyolarning arrali jin kolosnik tarkibiga mosligi o'rganilganda, barcha tanlab olingan mahalliy hom ashyolar tarkibiga yaqin metallar ekanligi aniqlandi. Lekin shuni inobatga olish lozimki, metallarni qayta ishlash jarayonlarida foydalaniladigan hom ashyo doimiy bir xil tarkibli yoki bir xil turdagi ikkilamchi xom-asyo kelmaydi va metallarni e'ritish pechlariga bir xildagi ikkilamchi xom-asyolar solinib eritilmaydi. Metal e'ritish pechini hajmini inobatga olib, yetarli miqdorda bir xil tarkibli ikkilamchi xom-asyolar yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun metallarni eritish pechiga turli xildagi ikkilamchi xom-asyolar aralashtirilib e'ritib olinadi.

Nazariy taxlillar natijasida kolosnik tarkibiga ikkilamchi xom-ashyolar tarkibi nazariy o'rganilganda, ikkilamchi xom-ashyolar tarkibi kolosnik metal tarkibiga yaqin ekani aniqlandi. Ushbu olingan natijadan ikkilamchi xom-ashyodan kolosnik ishlab chiqarish mumkinligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tillaev M.T. "Paxtani dastlabki ishlash texnologiyasi va jixozlari" O'quv qo'llanma// Toshkent. 2009. 6-35 b.
2. Эшонов М.С., Джабборов Г.Д., Болтабоев С.Д. О влиянии между колосникового зазора на производительность и качество волокна при джинировании // Технология текстильной промышленности, М., 1969 – С. 36-44.
3. Мустафин Р.Х. Исследование условий работы, износа колосников пилных джинов и влияние некоторых их параметров на результаты джинирования. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, ТИТЛП. Ташкент, 1973. –№2. –С.17-19.
4. Махкамов Р.Г. Исследования поверхностей рабочих органов хлопкоочистительно машин и оптимизация их параметров с целью повышения качество волокна. Дисс. канд. тех. Наук, М.; –МТИ, 1974,-298с.
5. Болдинский Г.И., Левкович А. Некоторые вопросы порокообразования при джинировании // Сборник научных трудов, ТТИ, выпуск №20 Т., 1967, -С 73-87.
6. Бойкин, Ж.С. анд Срееч Ж.Б. 2004. Сомпарисон оф сонвентионал анд бреедер сампле метходс фор фибер куалитй параметерс. // ИнПрос. Белг. виде Соттон Сонф., Сан Антонио, ТХ. 5-9 2004. Натл. Соттон Соунс. Ам., Мемпхис, ТН – П 295-296.
7. Шанасыров Ш.Ш., Махаметов Г.Д. Пути повышения надежности и

долговечности деталей машин **плазменным** напылением // Ташкент, Изд. Ёш гвардия, 1974. -С. 22.

8. Xoshimov X.X., Umarova Sh.O. Arrali jin kolosniklarni ishlab chiqarish sinov natijalari // O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi AGRO ILM jurnali Maxsus son [78] 2021yil 91-92 betlar.

9. Махкамов Р.Г., Раджибаев П. Исследование джидных колосников со сменным рабочим элементом, изготовленным методом порошковой металлургии. // Р.Ж.Хлопковая промышленность №4, 1974.- С. 12.

10. [Paxta tozalash sanoati - Vikipediya](#)

11. [PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS / 2021 – PART 1 /](#)

12. [57_i_20241114_151124_1.17.pdf](#)